

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Амонов Феруз Салимович,
 Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
 университети мустақил изланувчиси
 E-mail: xti_ng1010@mail.ru

**КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ
 АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

For citation: Amonov Feruz Salimovich. IMPROVING THE MECHANISMS OF PUBLIC CONTROL IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.95-104

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025341>

АННОТАЦИЯ

Замонавий давлат бошқарувида ижро ҳокимияти органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини аниқ механизмини ташкил этиш ва олиб бориш фуқаролик жамиятининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Мазкур мақолада ҳам муаллиф томонидан коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назоратининг аҳамияти, жамоатчилик назоратини амалга оширувчи субъектлар ва уларнинг ваколатлари, қолаверса, жамоатчилик назоратининг амалга оширилиш шакллари тўғрисида батафсил илмий мунозара олиб борилган. Қолаверса, назарий-ҳуқуқий таҳлиллар асосида амалдаги қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: коррупция, коррупцияга қарши курашиш, жамоатчилик назорати, жамоатчилик назорати объектлари, жамоатчилик назорати субъектлари, жамоатчилик назорати шакллари.

Амонов Феруз Салимович,
 Самостоятельный соискатель Университета
 общественной безопасности Республики Узбекистан
 E-mail: xti_ng1010@mail.ru

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В
 БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ**

АННОТАЦИЯ

В современном государственном управлении одним из важных факторов гражданского общества является организация и осуществление четкого механизма общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. В данной статье автор провел развернутую научную дискуссию о значении общественного контроля в борьбе с коррупцией, о субъектах общественного контроля и их полномочиях, а также формах осуществления общественного контроля. Кроме того, на основе теоретическо-правового анализа были разработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, общественный контроль, объекты общественного контроля, субъекты общественного контроля, формы общественного контроля.

Amonov Feruz Salimovich,
Independent researcher at the University of the Public
security of the Republic of Uzbekistan
E-mail: xti_ng1010@mail.ru

IMPROVING THE MECHANISMS OF PUBLIC CONTROL IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

ANNOTATION

In modern public administration, one of the important factors of civil society is the organization and implementation of a clear mechanism for public control over the activities of executive authorities. In this article, the author held a detailed scientific discussion about the importance of public control in the fight against corruption, about the subjects of public control and their powers, as well as the forms of public control.

Keywords: corruption, fight against corruption, public control, objects of public control, subjects of public control, forms of public control.

Жамиятни тубдан модернизация қилиш зарурати юзага келган ҳозирги шароитда сиёсий етакчилар ва фуқаролик жамияти тузилмалари етакчилари олдида ҳал этилиши лозим бўлган биринчи галдаги вазифа – бу давлат ҳокимияти устидан кенг кўламли жамоатчилик назоратини ўрнатиш, фуқаролар ва ташкилотларга ижтимоий хизматлар кўрсатишдир.

Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) 2016 йил эълон қилган маълумотда Ўзбекистон коррупциялашган давлатлар рўйхатида 185 та мамлакатдан 156-ўринни эгаллади, бироқ кейинги икки йилда мазкур рейтинг поғонасида пастлаб борди, яъни 2017 йилда Ўзбекистон 157-ўринда, 2018 йилда 158-ўринда эътироф этилди[1]. Юртбошимизнинг фаол ташаббуслари туфайли мамлакатда барча соҳаларда олиб борилаётган ислохотлар натижасида 2019 йил хулосаларига кўра Ўзбекистон 153-ўринга, 2020 йилда 146-ўринга[2], 2021 йилда 140-ўринга ва 2022 йил якунларига кўра сезиларли даражада кўтарилишга эришиб 126-ўринни эгаллади. Мазкур маълумотни Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) расмий сайтида тасдиқлаб, 2017 йилдан буён коррупцияни қабул қилиш индексида ўз натижаларини яхшилашга эришган саккизта давлат қаторида Ўзбекистонни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтган[3] лиги қувонарли албатта, бироқ тан олиб айтиш керакки 180 та давлат ичида 126-ўрин мақтангулик натижа эмас, бироқ шуниси аҳамиятлики, юртимизда бу иллатга қарши чора-тадбирлар ўз самарасини бермоқда.

Давлат бошқарувида коррупциянинг олдини олиш бу фақатгина мансабдорларнинг эмас, балки, мамлакатнинг келажаги учун дахлдор инсонларнинг бурчи ҳисобланади. Яъни жамият ва давлат идоралари бу борада яқдил ҳаракат қилса натижа бўлади. Бу масалада Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидланганидек, “Коррупцияга қарши курашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар қанчалик ҳаракат қилмасин, халқимиз бу жирканч иллатга мурасимсиз бўлмас экан, таъсирчан жамоатчилик назоратини ўрнатмас экан, бу балога қарши самарали курашни ташкил эта олмаймиз. Бу иллат билан нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар, балки ҳар бир жамоа жиддий курашиши керак. Шунинг учун, ҳар бир давлат идорасида жамоатчилик томонидан назорат қилинадиган коррупцияга қарши курашиш бўйича ўз ички дастурлари бўлиши шарт”[4].

Олиб борилган кўплаб илмий ва амалий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, давлат фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларининг фаол иштирокисиз яқка тарзда жамиятда коррупция даражасини пасайтира олмайди ва бунинг деярли имкони йўқ[5]. Айнан фуқаролик жамияти институтлари барча даражадаги давлат ҳокимияти органлари томонидан қарорлар қабул қилинишида жамоатчилик манфаатларининг бир хилда идрок этилиши ва амалга

оширилишини таъминловчи асосий ҳаракатлантирувчи куч сифатида майдонга чиқиши мумкин[6].

Жамоатчилик назорати механизмларини такомиллаштириш зарурати бугунги кунда куйидагилар билан асослантирилади:

- фуқаролик жамияти тизимида жамоатчилик назоратининг ўрнини ўрганиш ва жамоатчилик назорати концепциясини шакллантириш;
- жамоатчилик назоратини амалга ошириш тамойиллари тизимини шакллантириш;
- республикада давлат ҳокимияти органлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати механизмларининг амалга ошириш шакллари кўриб чиқиш;
- давлат ҳокимияти органлари ҳузуридаги жамоатчилик назорати институтлари фаолиятини ташкил этишнинг конституциявий ва ҳуқуқий асосларини ўрганиш, тадқиқ этиш ҳамда таҳлил этиш.

Коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати механизмлари деганда, жамоатчилик назорати объектлари, уни амалга оширувчи субъектлар ҳамда жамоатчилик назоратини амалга ошириш шакллари тушунилади.

Фуқароларнинг ҳаётини муҳим манфаатларига дахлдор жамият ва давлатнинг барча соҳалари – жамоатчилик назоратининг объекти ҳисобланади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-сондасида «Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан бир манбаидир. Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилиши» мустаҳкамланган.

Жамоатчилик назорати объектига доир муаммоларини куйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ:

1. Муайян ҳудуддаги ҳаётини муҳим манфаатларига дахлдор жамият ва давлатнинг барча соҳалари – жамоатчилик назоратининг объекти ҳисобланади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-сондасида «Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан бир манбаидир. Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилиши» мустаҳкамланган.
2. Турар жой муҳитини яхшилашга доир муаммолар: хонадонлар, ҳовли-жойлар, кичик туманлар ва бошқалар.
3. Сифатли ижтимоий хизматлар кўрсатишга доир муаммолар.
4. Дам олиш ва ҳордиқ чиқаришни ташкил этишга доир муаммолар.

Ўзбекистон Республикасининг «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги Қонунда мамлакатимизда жамоатчилик назоратининг объектлари аниқ белгилаб берилган, хусусан, давлат органларининг ва улар мансабдор шахсларининг:

- қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, қарорларда, шунингдек ривожланиш давлат, тармоқ ва ҳудудий дастурларида жамоатчилик манфаатларини, жамоатчилик фикрини ҳисобга олишга;
- фуқароларнинг, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, жамият манфаатларини ҳимоя қилиш соҳасидаги қонунчилик талабларининг ижро этилишини таъминлашга;
- ўз зиммасига юклатилган, ижтимоий ва жамоатчилик манфаатларига дахлдор бўлган вазифалар ва функцияларни бажаришга;
- давлат хизматларини кўрсатишга;
- ижтимоий шериклик доирасида амалга ошириладиган битимлар, шартномалар, лойиҳалар ва дастурларни бажаришга доир фаолияти жамоатчилик назоратининг объектидир[7], дея ажратиб кўрсатилган.

Бу борада Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида “Жамоатчилик назорати, биринчи навбатда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари, молия, банк, таълим, соғлиқни сақлаш, коммунал хўжалик, энергетика ва транспорт соҳаларида жорий этилиши зарур. Шунингдек, бозорлар ва савдо мажмуаларидаги маҳсулотлар ва хизмат кўрсатиш сифати каби масалалар ҳам доимо жамоатчилик назоратида бўлиши даркор”[8], дея жамоатчилик назоратининг объектларини бевосита таъкидлаб ўтдилар.

Бугунги кунда, коррупцияни қарши курашиш муаммосини ҳал қилишда фуқаролик жамияти институтлари имкониятларидан фойдаланишга бўлган талаб ошиб бормоқда.

БМТнинг Конвенцияга қарши Конвенцияси 5-моддасида “Ҳар бир иштирокчи-давлат ўз ҳуқуқий тизимининг асосий тамойилларидан келиб чиқиб, жамоатчилик иштирокини таъминлайдиган самарали ва мувофиқлаштирилган коррупцияга қарши сиёсатни ишлаб чиқиши ва амалга ошириши ёки қўллаб-қувватлаши”[9] лозимлиги мустаҳкамланган.

Шунингдек, БМТнинг Конвенцияга қарши Конвенцияси 13-моддасида “Ҳар бир иштирокчи-давлат ўз имкониятлари доирасида ва ўз ички қонунчилигининг асосий тамойилларига мувофиқ, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш, шунингдек, коррупциянинг мавжудлиги, сабаблари ва хавфлилиги, шунингдек, у келтириб чиқарадиган оқибатлар тўғрисида аҳолининг хабардорлигини ошириш мақсадида фуқаролик жамияти, нодавлат ташкилотлари ва жамоат ташкилотлари каби давлат секторидан ташқаридаги шахслар ва алоҳида гуруҳларнинг фаол иштирокини рағбатлантириш учун тегишли чораларни кўриши” белгиланган. Конвенцияга мувофиқ, ушбу чора-тадбирлар куйидагилар:

а) шаффофликни ошириш, шунингдек, қарорлар қабул қилиш жараёнига жамоатчиликни жалб қилиш;

б) аҳолининг ахборотдан самарали фойдаланишини таъминлаш;

в) коррупцияга қарши муросасизлик муҳитини шакллантириш мақсадида аҳолининг хабардорлик даражасини ошириш чоралари кўриш, жумладан ўрта, ўрта-махсус ва олий ўқув юртлари ўқув дастурларига курсларни жорий этиш орқали оммавий таълимни йўлга қўйиш;

д) коррупция тўғрисидаги ахборотни излаш, олиш, нашр этиш ва тарқатиш эркинлигини рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш” ва бошқалар.

Фуқаролик жамияти институтлари, Яъни нодавлат нотижорат ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар, оммавий ахборот воситалари, фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари, оила ва бошқа ижтимоий тузилмалар аҳолининг сиёсий фаоллиги кучайишига ёрдам беради, давлат органлари фаолияти устидан жамиятнинг назоратини амалга оширади, аҳолининг турли қатламлари интилишлари ва манфаатларини ифодалайди[10].

коррупцияга қарши курашишда муҳим аҳамиятга эга бўлган фуқаролик жамияти институтлари ва уларнинг таркиби эндиликда Конституциямизда аниқ очиб берилди. Яъни маҳаллалар, сиёсий партиялар, ҳаракатлар, оммавий ахборот воситалари, касаба уюшмалари, жамоат фондлари ва шахсларнинг бошқа жамоат бирлашмалари фуқаролик жамиятининг асосини ташкил этиши белгиланди[11]. Бизнингча, коррупцияга қарши кураш стратегиясини ишлаб чиқишда фуқаролик жамияти вакиллари жалб этиш фактининг ўзи, бу жараёнга янги туртки беради ва янада ривожланиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

М.В.Шедий коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати субъектлари ҳақида тўхталар экан, коррупция кўринишларига нисбатан муросасизликни шакллантиришдан фуқаролик жамияти институтининг барча иштирокчилари: сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари, ижтимоий ҳаракатлар, хусусий сектор вакиллари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, оммавий ахборот воситалари, экспертлар ҳамжамияти ва, албатта, коррупция оқибатларини ҳар куни бошдан кечираётган оддий фуқаролар манфаатдор бўлиши керак[12], деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида жамоатчилик назоратини амалга оширувчи субъектлар сифатида:

- Ўзбекистон Республикаси фуқаролари;

- фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари;

- қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда рўйхатга олинган нодавлат нотижорат ташкилотлари;

- оммавий ахборот воситалари;

- шунингдек, жамоатчилик кенгашлари, комиссиялари ва бошқа жамоатчилик ташкилий тузилмалари томонидан ҳам қонунчиликка мувофиқ амалга оширилиши мумкин[7] лиги эканлиги мустаҳкамланган.

М.А.Ахмедшаева, Х.Р.Мухамедходжаевалар жамоатчилик назоратини амалга оширувчи субъектлар қаторига – сиёсий партиялар; – жамоат бирлашмалари; – касаба уюшмалари – нодавлат нотижорат ташкилотлар; – жамоат фондлари; – оммавий ахборот воситалари; – фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари; – аҳолининг бошқа турли кўнгилли ташкилотлари[10] ни киритишни таклиф этишган. Назаримизда мазкур тоифа анча кенг ҳисобланиб, барча субъектлар алоҳида мустаҳкамланганлиги билан аҳамиятлидир.

Бошқа бир олим субъектлар доирасига қуйидагиларни санаб ўтган: – нодавлат нотижорат ташкилотлар; – сиёсий партиялар; – маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари; – жамоат бирлашмалари; – алоҳида фуқаролар; – ОАВ[13].

Ф.А.Примов ўз таҳлилларига кўра, давлат бошқарувида коррупцияга қарши курашишни амалга оширувчи субъектларни: коррупцияга қарши курашиш юзасидан умумий ваколатга эга субъектлар; коррупцияга қарши курашишни мувофиқлаштирувчи субъектлар; коррупцияга қарши курашиш бўйича махсус ваколатли субъектлар; коррупцияга қарши курашишда иштирок этувчи субъектлар[14] га таснифлаган ҳолда парламентни биринчи гуруҳга киритади.

Россия Федерациясининг 2014 йил 27 июлдаги “Жамоатчилик назорати асослари тўғрисида”ги Қонунига кўра жамоатчилик назорати субъектлари сифатида 1) Россия Федерацияси жамоат палатаси; 2) Россия Федерацияси субъектларининг жамоат палаталари; 3) муниципалитетларнинг жамоат палаталари (кенгашлари); 4) федерал ижро этувчи ҳокимият органлари ҳузуридаги жамоат кенгашлари, Қонунчилик ҳузуридаги жамоат кенгашлари (вакиллик) ва Россия Федерацияси субъектларининг ижро этувчи давлат ҳокимияти органлари”[15] киритилган.

Россия Федерациясида давлат ҳокимияти органлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати институтлари қуйидагиларни ўз ичига олади: жамоатчилик назорати органлари (жамоат палаталари, ёшлар палаталари, жамоат кенгашлари, илмий маслаҳат кенгашлари, оқсоқоллар кенгашлари ва бошқалар.); давлат хизматчилари бўлмаган мустақил экспертларни ўз ичига олган комиссиялар (давлат хизмати лавозимлари учун имтиҳонлар комиссиялари, давлат хизматчиларини сертификатлаш, манфаатлар тўқнашувини ҳал қилиш ва расмий ҳуқуқ-атвор талабларига риоя қилиш); норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини жамоат экспертизаси[16].

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 октябрдаги қарори билан тасдиқланган “Одоб-ахлоқ комиссияси тўғрисидаги намунавий низом”га биноан коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати субъектлари қаторига давлат органлари ва ташкилотларида Одоб-ахлоқ комиссияларини ҳам киритиш мақсадга мувофиқ.

Коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати институтларини жалб этиш кенг тарқалган. Хусусан, жамоатчилик назорати шакллари турли шаклларда намоён бўлиши мумкин, масалан, ўзаро маълумот алмашиш, фуқароларни ўқитиш, муаммоларни биргаликда муҳокама қилиш ва аниқ ечимларни ишлаб чиқиш, дастурларни комплекс ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шунингдек, қонунларнинг бажарилиши устидан назорат қилиш, профилактика тадбирларида биргаликда иштирок этиш, услубий маслаҳат ва ташкилий ёрдам[17], жамоат ва маслаҳат кенгашлари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни жамоатчилик томонидан кўриб чиқиш, ишчи гуруҳлар йиғилишлари, конференциялар, семинарлар, давра суҳбатлари, учрашувлар, музокаралар, тадқиқот, мониторинг, бухгалтерия ҳисоби ва бошқалар[18].

А.А.Гончаров жамоатчилик назоратининг ҳуқуқий шакллари сифатида фуқароларнинг умумий йиғилиши, жамоат палаталари, оммавий фуқаровий фаоллик, медианазорат мурожаати[19] ни киритган бўлса, О.С.Забралова жамоатчилик муҳокамаси, маслаҳат органлари ташкил этиш, давлат органлари билан ҳамкорликда конференция ва семинар ўтказиш, жамоатчилик экспертизасини ўтказиш, турли давтурларни баҳолаш, давлат органлари қарорлари, дастурларнинг амалга оширилишини мониторинг қилиш[20] каби шаклларни санаб ўтган.

БМТнинг Коррупцияга қарши конвенциясида жамоатчилик назоратини амалга ошириш шакллари сифатида қуйидагилар келтирилган:

а) шаффофликни ошириш ва қарорлар қабул қилиш жараёнларига аҳолини жалб этишни соддалаштириш;

б) аҳолининг ахборотдан самарали фойдаланишини таъминлаш;

в) коррупцияга қарши муросасизлик муҳитини шакллантиришга, шунингдек, халқ таълими дастурларини, шу жумладан мактаблар ва олий ўқув юртларида ўқув дастурларини амалга оширишга ҳисса қўшадиган тарғибот тадбирларини ўтказиш;

д) коррупция тўғрисидаги ахборотни излаш, олиш, нашр этиш ва тарқатиш эркинлигини ҳурмат қилиш, рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш[9].

Бугунги кунда турли давлатларда жамоатчилик назоратининг қуйидаги шакллари мавжуд[21]:

- фуқароларнинг давлат ҳокимияти органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотларни олиш ҳуқуқининг таъминланганлиги;

- давлат ҳокимияти ёки маҳаллий ҳокимият органларига яқка тартибда ёки жамоавий мурожаат қилиш;

- журналистик суриштируви (текшируви);

- жамоатчилик фикрини шакллантирадиган ва ҳукмрон элитага таъсир кўрсатиши мумкин бўлган илмий-тадқиқот, публистик ва бадиий ишлар;

- фуқароларнинг маҳаллий ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари орқали, шунингдек, йиғилишлар, фуқаролар йиғинлари ва жамоатчилик тингловлари жамоат ишларини бошқаришда иштирок этиши;

- қонун лойиҳаларини жамоатчилик экспертизасидан ўтказиш;

- қонун лойиҳалари ҳамда давлат ҳаётига оид муҳим масалаларнинг жамоавий муҳокамасини ўтказиш.

Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонунида жамоатчилик назоратининг давлат органларига мурожаатлар ва сўровлар; давлат органларининг очиқ ҳайъат мажлисларида иштирок этиш; жамоатчилик муҳокамаси; жамоатчилик эшитишуви; жамоатчилик мониторинги; жамоатчилик экспертизаси; жамоатчилик фикрини ўрганиш; фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан давлат органлари мансабдор шахсларининг ҳисоботлари ва ахборотини эшитиш[7] каби шакллари мустаҳкамланган.

Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 7 октябрдаги “Фуқаролар йиғинининг жамоатчилик назорати ва истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича комиссияси тўғрисида Намунавий низом”[22] ига асосан, жамоатчилик назорати қуйидаги шаклларда амалга оширилиши мумкин:

- “фаолияти учун зарур бўлган маълумотларни тегишли ташкилотлардан белгиланган тартибда олиш тўғрисида, зарур ҳолларда, маълумотларни жойига бориб ўрганиш ҳақида фуқаролар йиғинига таклифлар киритиш;

- фаолият йўналишига оид у ёки бу масалалар юзасидан қабул қилган қарорларини фуқаролар йиғини кенгашида кўриб чиқиш учун тақдим этиш;

- оммавий ахборот воситалари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан ҳамкорлик қилиш ҳақида фуқаролар йиғини кенгашига таклиф киритиш;

- давлат органлари ваколатига тааллуқли масалалар юзасидан жамоатчилик аҳамиятига эга бўлган сўровномаларни юбориш ҳақида фуқаролар йиғини кенгашига таклиф киритиш;

- ўзига юкланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида ўз мажлисларига давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотларнинг вакилларини, мутахассисларни ва бошқа шахсларни жалб қилиш бўйича фуқаролар йиғини кенгашига таклифлар киритиш;

- ушбу Низомда белгиланган вазифаларни бажаришда тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича фуқаролар йиғинига таклифлар киритиш”[23].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 июлдаги “Давлат органлари

хузурида жамоатчилик кенгашлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорга кўра, коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назоратини амалга ошириш шакли сифатида:

“- давлат органи фаолиятида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш;

- коррупцияга қарши курашиш бўйича олиб борилган ишлар устидан мониторинг ва таҳлил ўтказиш;

- уларнинг натижалари бўйича таклифлар тайёрлаш;

- давлат органи фаолиятининг очиклигини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган тадбирларни мониторинг қилиш;

- унинг фаолияти тўғрисида батафсил ахборот олиш имкониятларини таҳлил қилиш, уларни янада кенгайтириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш”.

О.Э.Ҳайдаров ва С.М. Қорабоевларнинг фикрича жамоатчилик назоратининг энг кенг қўлланиладиган шакли сифатида жамоатчилик тинглови дея таъкидлашган ҳамда жамоатчилик тинглови қуйидаги мақсадларни кўзлаб ўтказилишини билдирган:

- ижтимоий яҳамиятга молик бўлган муаммоларни аниқлаш ва муҳокама қилиш;

- мазкур муаммони ҳал қилишдан манфаатдор бўлган томонларни аниқлаш;

- манфаатдор томонларнинг мазкур муаммо бўйича мавқеини қайд қилиш ва барча томонлар учун мақбул бўладиган қарор вариантини ишлаб чиқиш[23].

Таҳлиллар асосида коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати шакллари ва уларни амалга ошириш механизмларини қуйидаги йўналишларга ажратиш мақсадга мувофиқ: сиёсий-мафкуравий йўналиш; ҳуқуқий йўналиш ва ташкилий йўналиш.

Коррупцияга қарши жамоатчилик назоратининг **сиёсий-мафкуравий** йўналиши жамиятда коррупциявий хулқ-атворга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга, ҳокимият ва жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот воситаларининг фуқароларни коррупцияга қарши ўқитиш ва улар билан тарбиявий ишлар бўйича ўзаро ҳамкорлигига қаратилган.

Мазкур йўналишнинг амалга ошириш механизми – коррупциянинг ҳар қандай кўринишига нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш ва аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш мақсадида фуқаролар билан таълим-тарбия ишларини ташкил этиш (масалан, “жамоатчилик назорати ойлиги” оммавий тадбирни ташкил этиш).

Коррупцияга қарши курашда жамоатчилик назоратининг **ҳуқуқий йўналиши** фуқаролик жамияти институтларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари)нинг коррупцияга қарши мустақил экспертизасини амалга ошириш жараёнида иштирок этишидир.

Жамоатчилик назоратининг **ташкилий**, биринчидан, коррупцияга қарши назорат ва мониторинг соҳасида фаолият юритувчи ихтисослаштирилган давлат органларини яратишни, иккинчидан, коррупция фактлари тўғрисида маълумотни ўз ичига олган фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлашни такомиллаштиришни таъминлайди.

Хулоса ўрнида айтиш керакки, биринчидан, коррупцияга қарши курашиш соҳасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида конструктив мулоқотни йўлга қўйиш мақсадида қуйидагилар амалга ошириш лозим:

- давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан қарорларни ишлаб чиқиш ва қабул қилишда жамоатчилик муҳокамаларини ўтказиш амалиётини йўлга қўйиш;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг коррупцияга қарши мустақил экспертиза институтини такомиллаштириш;

– мунтазам равишда социологик тадқиқотлар ўтказиш (мониторинг);

– сўровлар ва фокус-гурӯҳлардан, ҳуқуқ, сиёсат, иқтисод ва коррупцияга қарши кураш билан боғлиқ бошқа соҳалар мутахассислари билан суҳбатлар ўтказиш, олиб борилаётган коррупцияга қарши сиёсат самарадорлигини баҳолаш;

– олиб борилаётган социологик тадқиқотлар натижаларини оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш;

- давлат хизматининг асосий лавозимларига тайинлашда жамоатчилик фикрини ҳисобга олиш ва жамоатчилик маслаҳатларини ўтказиш амалиётига жорий этиш (мутахассислар рейтингини яратиш).

Иккинчидан, амалдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуннинг 3-моддасига, асосий тушунчалар сифатида “жамоатчилик назоратининг мақсади”, “жамоатчилик назоратининг вазифалари”, “жамоатчилик назоратининг субъектлари”, “фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари мурожаатлари”, “нодавлат нотижорат ташкилотлари мурожаатлари” атамаларига таъриф бериш мақсадга мувофиқ. Хусусан, «**коррупцияга қарши курашишда жамоатчилик назорати – деганда**, жамоатчилик назорати субъектлари томонидан коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат дастурларини ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришда иштирок этиш, шунингдек коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар киритишга қаратилган фаолиятидир»

б. Иккинчидан, жамоатчилик назоратининг **мақсадлари** қуйидагилардан иборат:

фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлаш;

давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари фаолиятида қонунийликни таъминлаш;

жамият манфаатларини ҳимоя қилиш.

Тўртинчидан, жамоатчилик назоратининг **вазифалари** қуйидагилардан иборат:

давлат органлари ва жамиятнинг ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанати тизимини таъминлаш;

давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан қонунларга, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига риоя этилиши ва уларнинг таъминланиши аҳволи тўғрисида фуқароларни хабардор қилиш;

давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан қонунга риоя қилмаслик ҳолатларини аниқлаш ва кенг жамоатчиликни хабардор қилиш, уларни жамоатчилик ёрдамида бартараф этиш, жамиятда ижтимоий адолат принципини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш;

фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш соҳасида фуқаролик жамияти институтлари ва давлат органларининг ҳамкорлиги.

Бешинчидан, жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун **асослар**:

1) жамоатчилик назорати субъектларининг ташаббуси;

2) жамоатчилик назорати объектларининг муражаати;

3) жисмоний ва (ёки) юридик шахсларнинг жамоат назорати объектлари томонидан шахс ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) тўғрисидаги мурожаатлари.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Corruption Perceptions Index 2018: Statistically significant changes. 2018_CPI_Statistically Significant Changes
2. <http://www.youtube.com/c/Globalproartcom>
3. Transparency.org - Индекс восприятия коррупции за 2022 год...
4. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иш ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Т.: 3-жилд, 2019. 65-бет. (Mirziyoev Sh.M. A people with a great intention will have a great work, a bright life and a prosperous future. - Т.: Volume 3, 2019. Page 65.)
5. Купреев С.С. Административное право и защита прав и свобод человека и гражданина в современный период // Административное право и процесс. 2011. №9. С.16-18. (Kupreev S.S. Administrative law and protection of the rights and freedoms of man and citizen in the modern period // Administrative law and process. 2011. №9. pp.16-18.)

6. Колова Н.М. Гражданское общество и государство в борьбе с коррупцией / Н.М. Колоосва, О.А. Шванюк // Следователь.-2013. №5- с. 59-64. (Kolova N.M. Civil society and the state in the fight against corruption / N.M. Koloosva, O.A. Shvanyuk // Investigator. 59-64.)
7. Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонуни, 6-модда // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.04.2018 й., 03/18/474/1062-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон (See: Law of the Republic of Uzbekistan "On Public Control" of April 12, 2018, Article 6 // National database of legal documents, 04/13/2018, No. 03/18/474/1062; National database of legislative information, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375)
8. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси, 2019 йил 7 декабрь. (President Shavkat Mirziyoyev's speech at the ceremony dedicated to the 27th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, December 7, 2019.)
9. <https://www.un.org/ru/documents>
10. Ахмедшаева М.А., Мухамедходжаева Х.Р. Жамоатчилик назорати ва унинг ҳуқуқий асосларини янада ривожлантиришнинг айрим масалалари // Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили - Uzbek law review - Обзор законодательства Узбекистана, 2012 №2. 74-76. (Akhmedshaeva M.A., Mukhamedkhodzhaeva H.R. Some issues of public control and further development of its legal foundations // Analysis of the legislation of Uzbekistan - Uzbek law review - Obzor zakonodatelstva Uzbekistana, 2012 #2. 74-76.)
11. https://www.uza.uz/uz/posts/konstituciyada-korruptsiyaga-qarshi-kurashish-borasi-dagi-normalar-belgilanmoqda_385759
12. Шедий М.В. Особенности развития антикоррупционного потенциала гражданского общества в России. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 2 (26) (Shediy M.V. Features of the development of the anti-corruption potential of civil society in Russia. Scientific notes: electronic scientific journal of Kursk State University. 2013. No. 2 (26))
13. Беков И. Сиёсий партиялар – фуқаролик жамиятининг муҳим институти // “Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш масалалари: назария ва амалиёт” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. –Т., 2007. –Б..203; Набиев Т., Солеев А. Ўзини ўзи бошқариш органлари – жамоатчилик назорати субъектлари сифатида // Фуқаролик жамияти. –Т., 2008. № 7. –Б.17–23; Абдуллаев Ж.М. Фуқаролик жамиятини шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли (назарий-ҳуқуқий масалалар). Юрид. фанл. номз. ... дисс. автореферати. –Т., 2008. –Б.27. (Bekov I. Political parties are an important institution of civil society // Proceedings of the scientific-practical conference on "Issues of formation of civil society institutions in Uzbekistan: theory and practice". -Т., 2007. -В..203; Nabiev T., Soleev A. Self-governing bodies as subjects of public control // Civil society. -Т., 2008. No. 7. -В.17-23; Abdullaev J.M. The role of mass media in the formation of civil society (theoretical and legal issues). Law. science name ... diss. abstract. -Т., 2008. -В.27.)
14. Турсунов А., Примов Ф. Очқиклик ва жамоатчилик назорати – коррупцияга қарши курашишнинг муҳим воситаси сифатида // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue – 2 № 3 (2021) / ISSN 2181-1415. 27-35 б. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index> (Tursunov A., Primov F. Openness and public control - as an important means of fighting corruption // Society and innovations Issue - 2 No. 3 (2021) / ISSN 2181-1415. 27-35 p. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>)
15. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ // Российская газета. - 23.07.2014. - № 6435 (163). (On the basics of public control in the Russian Federation: Federal Law of July 21, 2014 No. 212-FZ // Rossiyskaya Gazeta. - 07/23/2014. - No. 6435 (163).)

16. Арутюнян Р.Э. Конституционно-правовой статус институтов общественного контроля при органах государственной власти субъектов Российской Федерации // АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Москва-2011. 24 стр. (Arutyunyan R.E. The constitutional and legal status of public control institutions under the state authorities of the constituent entities of the Russian Federation // ABSTRACT of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences, Moscow-2011. 24 pages)
17. Fedorova I.V. (2015) Formy i metody vzaimodeistviya politsii s institutami grazhdanskogo obshchestva [Forms and methods of police interaction with civil society institutions]. Vestnik moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2, pp. 185-186.
18. Киричек Е.В. Взаимодействие полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации: понятие, цели, принципы, типы и формы // LEX RUSSICA. 2014. Т. ХСVI. № 9. С. 1093-1103. (Kirichek E.V. Interaction between the police and civil society institutions in the Russian Federation: concept, goals, principles, types and forms // LEX RUSSICA. 2014. Vol. ХСVI. No. 9. S. 1093-1103.)
19. Гончаров А.А. Гражданский контроль над органами власти. – М.: Весь Мир, 2010. – С. 75-94. (Goncharov A.A. Civilian control over the authorities. - М.: Ves Mir, 2010. - S. 75-94.)
20. Забралова О.С. Общественный контроль в Российской Федерации. – М.: Навигатор, 2011. – С.24. (Zabralova O.S. Public control in the Russian Federation. – М.: Navigator, 2011. – P.24.)
21. Позднякова Л.И. Сравнение зарубежного и российского опыта организации общественного контроля за органами государственной власти - file:///C:/Users/1111/Desktop/sravnenie-zarubezhnogo-i-rossiyskogo-opyta-organizatsii-obschestvennogo-kontrolya-za-organami-gosudarstvennoy-vlasti.pdf (Pozdnyakova L.I. Comparison of foreign and Russian experience in organizing public control over public authorities .pdf)
22. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2013 йил 14 октябрь, 41-сон, 549-модда (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan", October 14, 2013, No. 41, Article 549)
23. Haydarov O. E., Qoraboyev S. M. Jamoatchilik tinglovi – jamoatchilik nazoratini amalga oshirish shakli sifatida // "Перспективные задачи разработки и внедрения инновационных технологий в ветеринарии и животноводстве" международная научно-практическая конференция 14-15 октября. 1174-1176 б. (23. Haydarov O. E., Karaboyev S. M. Public hearing as a form of public control // "Perspektivenye zadachi razrabotki i vnedreniya innovatsionnykh tekhnologiy v veterinirii i jivotnovodstve" mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya 14-15 oktyabrya. 1174-1176 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000